

गुरुकुल शिक्षण पद्धती ते आधुनिक शिक्षण पद्धती - अभ्यास आणि शोध

प्रा. लक्ष्मण भिकाजी कोठावळे

मराठी विभागप्रमुख, श्री ढोकेश्वर कॉलेज टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर.

Corresponding Author – प्रा. लक्ष्मण भिकाजी कोठावळे

DOI - 10.5281/zenodo.18874082

प्रास्ताविक:

भारतीय संस्कृतीची प्रमुख चार दैवते आहेत. पहिले दैवत हे मातृदेवोभव आहे. माता ही मुलाची प्रथम गुरु आहे. दुसरे दैवत पितृदेवो भव आहे. पिता सुद्धा मुलांवर चांगले संस्कार देऊ शकतो. तिसरे दैवत अतिथिदेवोभव आहे. आपल्या घरी येणारे अतिथी म्हणजे साधुसंत हे सुद्धा घरातील अबालवृद्धांना ज्ञान देऊ शकतात. चौथे दैवत म्हणजे आचार्यदेवोभव आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये अशा आचार्यांचे स्थान सर्वश्रेष्ठ आहे. या गुरूंचे वर्णन करताना संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात.

आता हृदय हे आपुले I चौफाळूनिया भले I

वरी बैसऊ पाऊले I श्री गुरुची II (१५-१)

संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे गुरु त्यांचे ज्येष्ठ बंधू संत निवृत्तीनाथ महाराज महाराज होते. संस्कृतमधील ज्ञानभांडार त्यांनी संत ज्ञानेश्वर महाराजांना माय मराठीत प्राकृत भाषेमध्ये सांगण्याची कृपा केली होती. गुरूंच्या कृपाशीर्वादानेच मी भगवद् गीता ग्रंथावर धर्मकीर्तन केले असे ते विनयाने म्हणतात. अश्या गुरूंसाठी त्यांनी आपल्या हृदयाचा चौरंग केलेला आहे त्या चौरंगावर संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी गुरूंच्या चरण कमलांची स्थापना केलेली आहे. यावरून प्राचीन काळात गुरुचे स्थान किती आदराचे होते ते आपल्या लक्षात येते. आधुनिक काळातही गुरुचे महत्त्व तितकेच महत्त्वाचे आहे पण यामध्ये प्राचीन ते अर्वाचीन

पद्धतीत काय बदल झाले याचा एक शोध घेण्यासाठी या शोधनिबंधाचे प्रयोजन आहे.

वैदिक गुरुकुल पद्धती – सांदिपनी ऋषी, वशिष्ठ मुनी महर्षी वेदव्यास हे वैदिक गुरुकुल पद्धतीचे निर्माते व प्रणेते आहेत वशिष्ठ मुनी हे वैदिक वाङ्मयाचे ज्ञान महर्षी त्यांच्या पत्नीचे नाव अरुंधती त्यांना एक मुलगा होता त्याचे नाव शक्ती होते व त्यांच्या पत्नीचे नाव अदृश्यंती होते त्यांच्या उदरी जो मुलगा जन्माला आला त्याचे नाव पराशर होते या पराशर ऋषींनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर येथे सिद्धेश्वर मंदिरात व पारनेर येथील मनकर्णिका नदीच्या तीरी तपश्चर्या केली त्यांनी पारनेर येथे पराशरगीता ग्रंथ लिहिला शेतीची माहिती सांगणारा कृषीस्मरण ग्रंथ लिहिला त्याचप्रमाणे ऋषीस्मरण हा ग्रंथ लिहिला. पराशरांनी आपल्या मुलाचे नाव व्यास ठेवले त्यांनी वैदिक वाङ्मयाची निर्मिती केली.

वैदिक वाङ्मय - महर्षी वेदव्यास हे भारतीय संस्कृतीचे शिल्पकार आहेत त्यांची वाङ्मय संपदा खालील प्रमाणे: चार वेद – १) यजुर्वेद २) सामवेद ३) अथर्ववेद ४) ऋग्वेद भारतीय संस्कृतीच्या वैदिक वाङ्मयाचे हे प्रमुख चार ग्रंथ आहेत.

सहा शास्त्रे - १) पूर्व मिमांसा २) उत्तरमिमांसा ३) न्यायशास्त्र ४) सांख्य शास्त्र ५) पतंजली ६) वैषयिकशास्त्र अध्यात्मिक ज्ञानाच्या शास्त्राची ही सहा शास्त्रे म्हणजे ज्ञानसरिता आहे.

अठरा पुराणे - १) मस्य पुराण २) मार्कंडेय पुराण ३) भागवत पुराण ४) भविष्य पुराण ५) ब्रह्मपुराण ६) ब्रह्मांड पुराण ७) ब्रह्म वैवर्तक पुराण ८) वराहपुराण ९) वामन पुराण १०) वैष्णव पुराण ११) शैव पुराण १२) नारद पुराण १३) लिंग पुराण १४) पद्मपुराण १५) अग्निपुराण १६) कुर्म पुराण १७) स्कंध पुराण १८) गरुड पुराण आणि महाभारत ग्रंथ या सर्व वाङ्मयाची निर्मिती म्हणून महामुनी वेद व्यासांनी केली म्हणून गुरुभक्तीचा सन्मान म्हणून आषाढ पौर्णिमा व्यासपौर्णिमा म्हणून साजरी केली जाते. ज्ञानाला नम्रभावे वंदन ज्ञानाला भक्ती प्रेमाची जोड हे गुरुकुल पद्धतीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे.

गुरुकुल शिक्षण पद्धती - गुरुग्रही जाऊन बारा वर्षे ज्ञान संपादन करण्यासाठी राहावे लागत होते श्रीकृष्ण, बलराम व सुदामा हे सांदिपनी ऋषींच्या आश्रमात राहत होते विद्यार्थ्यांना पहाटे ब्रह्म मुहूर्तावर उठावे लागत होते. पवित्र गंगा नदीमध्ये स्नान करावे मग योग साधना करावी लागत असे मग आश्रमात गुरुजी वेद वांग्मयाचे पाठ देत होते सर्व ज्ञान मुखाने पाठांतर करून घेत होते. वैदिक वाङ्मय हे मौखिक पद्धतीने गुरूकडून शिष्याकडे संक्रमित होत होते.

शिक्षणाबरोबरच पाकशास्त्राचेही धडे विद्यार्थ्यांना दिले जात होते. पाणी भरणे, स्वयंपाक करणे, भोजन वाढणे, सायंकाळी प्रार्थना म्हणणे, गुरु दर्शनाने अभ्यासाला प्रारंभ करावा लागत होता. प्रभूरामचंद्र व लक्ष्मण यांनी वशिष्ठ मुनी व विश्वमित्रांकडे शिक्षण घेत होते धनुर्विद्या उत्तम प्रकारे प्राप्त करण्यासाठी राम-लक्ष्मण विश्वमित्रांच्या आश्रमात राहत होते. धनुर्विद्येत ते इतके पारंगत झाले होते की त्यांनी स्वयंवर जिंकले वाल्मिकी ऋषींनी संस्कृत भाषेत जे रामायण लिहिले त्या रामायणातील सीतास्वयंवर प्रसंगी श्रीरामाची धनुर्विद्या दिसून येते.

मिथिला नगरीचा राजा जनक होता त्याने आपली कन्या जानकीचे स्वयंवर मांडले होते. स्वयंवरांमध्ये

परशुरामा ने दिलेले शिवधनुष्य ठेवण्यात आले होते ते शिवधनुष्य रावणाने उचलले पण तो शिवधनुष्य उरावर घेऊन खाली पडला त्यावेळी श्रीरामांनी विश्वमित्र ऋषींना वंदन करून कोमल हाताने ते शिव धनुष्य उचलले व स्वयंवर धनुर्विद्येच्या बळावर जिंकले. गुरुकुल पद्धतीमध्ये असणारे शिक्षण हे ज्ञान तेजाने सूर्यासारखे स्वयंप्रकाशित होते.

मूल्याधिष्ठित शिक्षण - मूल्य संस्कारावर आधारित भारतीय ज्ञानपरंपरा प्राचीन काळात होती. या परंपरेचे तीन जगद्गुरु होऊन गेले.

देव कोटीचे जगद्गुरु - भारतीय संस्कृतीमध्ये देवकोटीचे जगद्गुरु श्रीकृष्ण होऊन गेले.

वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम I

देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु II

गोकुळामध्ये असताना तो लाला कृष्ण म्हणून यशोदा मातेला आनंद देत होता. बाळकृष्ण म्हणून नंदराजाला आनंद देत होता. युगुल कृष्ण म्हणून गवळणींना प्रेमानंद देत होता. राधाकृष्ण म्हणून राधेला सात्विक प्रेमानंद देत होता. गोपाळकृष्ण म्हणून सवंगड्यांना मैत्रीची प्रेमाची शिकवण देत होता. मथुरेमध्ये श्रीकृष्ण म्हणून कंसाचा वध केला. दुर्जनांचा संहार व सज्जनांचे रक्षण हे त्यांचे ब्रीद होते. द्वारकेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण म्हणून पांडवांचे रक्षण करीत होता. योगेश्वर कृष्ण म्हणून भारतीय युद्धात मोहात गुंतलेल्या अर्जुनाला गीताज्ञान सांगितले व कर्म योगाची शिकवण दिली. युद्धातील सर्वांना मी मारलेले आहे तू फक्त आता युद्ध कर जगाच्या कल्याणासाठी खोटे बोलणे पाप नाही असे धर्मराजाला सांगणारा हा विश्वगुरू आहे. वैयक्तिक कामापेक्षा राष्ट्रहित राष्ट्र चारित्र्य महत्त्वाचे आहे.

श्रीकृष्णाने गोकुळामध्ये समाजकारण केले संघटन केले. प्रेम हे सर्वश्रेष्ठ मूल्य आहे हे शिकवले. गोकुळात श्रीकृष्ण अकरा वर्षे राहिले. मथुरेमध्ये श्रीकृष्णाने राजकारण

केले स्वतःचा मामा कंस याला ठार मारले म्हणजे अधर्माला मारले मथुरेत श्रीकृष्ण चौदा वर्ष राहिले. द्वारकेमध्ये शंभर वर्ष आदर्श धर्माची शिकवण दिली म्हणून ते देवकोटीचे जगद् गुरु ठरले.

शास्त्रकोटीचे जगद् गुरु - आद्यजगद्गुरू शंकराचार्य हे शास्त्रकोटीचे जगद्गुरु आहेत त्यांनी चार वेद, सहा शास्त्रे, अठरा पुराणे यांचा अभ्यास केला होता. भागवत पुराणामध्ये भगवान श्रीकृष्णाने गोकुळात केलेल्या चारित्र्याचे वर्णन हे भक्तीप्रेम रसाचे आहे प्रेमाचे प्रतिक म्हणून राधेने श्रीकृष्णाला मोरपीस दिले होते श्रीकृष्णाने सात्विक प्रेमाचे दर्शन जगाला व्हावे म्हणून शिरी धारण केले होते. नर्मदा परिक्रमा करत असताना गुरुचा शोध त्यांनी स्वतःच लावला. गोविंदाचार्य हे त्यांच्या गुरूचे नाव होते गुरु - शिष्य परंपरेमध्ये सिंहाचा वाटा असणारी हे शास्त्र अभ्यास करणारी गुरुपरंपरा आहे.

संत कोटीचे जगद् गुरु - पंचमवेद निर्माण करणारे संत कोटीचे जगद् गुरु हे संत तुकाराम महाराज आहे वारकरी संप्रदायाच्या म्हणजेच भागवत धर्म मंदिरावरील कळस म्हणजे जगद् गुरु संत तुकाराम महाराज आहेत

संत कृपा झाली I इमारत फळा आली II १ II
ज्ञानदेवे रचिला पाया I उभारीले देवालय II २ II
नामा तयाचा किंकर I तेणे केलासे विस्तार II ३ II
जनार्दनी एकनाथ I स्तंभ दिला भागवत II ४ II
तुका झालासे कळस I भजन करा सावकाश II ५ II

अशा भागवत धर्म मंदिराचा सार्थ इतिहास सांगणारा हा संत तुकाराम महाराज यांच्या परम शिष्य संत बहेणाबाई यांचा अभंग आहे.

अंधश्रद्धेच्या चिखलातून संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगवाणीने समाजाला डोळस केले. चारशे वर्षांपूर्वी नवसासायासे पुत्र होती I तरी का करणे लागे पती

II ही रोखठोक शिकवण दिली देव कोठे आहे हे सांगताना ते म्हणतात

जे का रंजले गांजले I त्यासी म्हणे जो आपुले II १ II

तोचि साधू ओळखावा I देव तेथेची जाणावा II

जे गरीब आहे दुःखी आहे त्यांना जो जाणतो व त्यांची सेवा करतो तो खरा साधु आणि देव आहे. आपण सर्वजण एक आहोत ही शिकवण तर त्यांची आजही समाजाला तारणारी आहे.

विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म

भेदभेद धर्म अमंगळ II

थोडक्यात प्राचीन शिक्षण पद्धती मानवता मूल्यसंस्कार व नीती सांगणारी होती. त्यामागे अर्थकारण नव्हते तर फक्त होते सात्विक धर्मकारण.

अर्वाचिन शिक्षण पद्धती - अर्वाचीन शिक्षण पद्धतीमध्ये महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षण क्षेत्रात ज्ञानदीप प्रज्वलित केला प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले गरिबांना शिक्षण मिळावे म्हणून शिष्यवृत्ती योजना आणली गेली. महाराष्ट्रामध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली या संस्थेचे जाळे आज महाराष्ट्रात पसरले आहे. माध्यमिक शिक्षणासाठी बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.

महाविद्यालयीन शिक्षणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांनी अर्थसाह्यची तरतूद केली. विद्यार्थी व प्राध्यापकांनी कला, वाणिज्य, विज्ञान या शाखांमध्ये अभ्यास करून संशोधन करावे यासाठी आर्थिक तरतूदी केल्या.

ऑनलाईन शिक्षण पद्धती - कोविड १९ मध्ये शाळा महाविद्यालयात विद्यार्थी येणे अवघड झाले म्हणून विद्यापीठाने इंटरनेटद्वारे ऑनलाईन शिक्षण पद्धती सुरू केली. विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये मोबाईल आले त्यामुळे जग

त्यांच्या मुठीत आले. एका क्लिकवर हजारो ग्रंथामधील ज्ञान त्यांना उपलब्ध झाले.

भारतीय ज्ञानपरंपरेमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० पासून देशभरात सुरू झाले. ज्ञानाचे व विषयाचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळाले खडू आणि फळा हे समीकरण आता मागे पडत चालले आहे कला, क्रीडा या शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव कार्य तंत्रज्ञानामुळे आले. थोडक्यात गुरुकुल पद्धतीमध्ये मूल्यव्यवस्था भक्ती, ज्ञान संस्कार, नीती, मानवता, मातृभक्ती, मातृभूमी याविषयी प्रेम आस्था यांचे बिजारोपण केले जात होते ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमध्ये सर्व ज्ञान मोबाईलमुळे मुठीत आले ही विज्ञान क्षेत्रातील शैक्षणिक क्रांतीच म्हणावी लागेल.

निष्कर्ष:

- १) वैदिक वाङ्मयातील ज्ञान हे गुरुकडून शिष्याकडे मुखोद्गत पद्धतीने संक्रमित होत होते.
- २) गुरुकुल पद्धतीमध्ये शिष्याला गुरुगृही शिक्षण दिले जात होते.
- ३) श्रीकृष्ण, बलराम, सुदामा यांनी सांदिपनी ऋषींच्या आश्रमात शिक्षण घेतले होते.
- ४) गुरुकुल पद्धतीमध्ये मूल्य संस्कारांना महत्त्व होते.
- ५) आध्यात्मिक शिक्षणावर भर देण्याची परंपरा होती.
- ६) अर्वाचीन काळात महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती केली.

- ७) शाळा महाविद्यालयामध्ये व विविध ज्ञानशाखांद्वारे शिक्षण दिले जाते.
- ८) ऑनलाईन स्मार्ट शिक्षण पद्धतीमुळे जागतिक ज्ञान मोबाईलद्वारे हातात आले.

संदर्भ ग्रंथ:

- १) श्री रामविजय- संपादक- रामचंद्र शंकर जोशी, सारथी प्रकाशन, पुणे.
- २) भगवद्-गीता – संपादक- साहेबराव बन्सी आवारे, प्रकाशक-सौ हिंदू आवारे, प्रथम आवृत्ती २००१
- ३) सार्थ ज्ञानेश्वरी- संपादक- शंकर वामन दांडेकर, स्वानंद प्रकाशन, पुणे आवृत्ती पाचवी
- ४) सुसंस्कार प्रवचनमाला- प्रा. लक्ष्मण भिकाजी कोठावळे, संत निळोबाराय प्रकाशन,पिंपळनेर प्रथम आवृत्ती
- ५) जीवन एक यात्रा-संपादक- भास्कर महाराज शिंदे, सदगुरू जोग महाराज प्रकाशन,आळंदी आवृत्ती दुसरी
- ६) जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजकृत अभंग गाथा- शांताई प्रकाशन पंढरपूर
- ७) व्यवसायिक मराठी, पाठ्यपुस्तक पुणे विद्यापीठ प्रकाशन पुणे
- ८) जाहिरात शास्त्र- डॉ. वंदना खेडीकर, स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे, १ जानेवारी २०१३ ९) बातमीची कार्यक्षेत्रे - यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक.